

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO EM ALAGOAS NO PERÍODO DE 2017 A 2022.

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 22/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8092330

Camilly Thalyta Ferreira Gomes¹

Emanuelle de Souza Cirilo²

Josemir de Almeida Lima³

Marlene de Souza Lima⁴

Pollyanna Maria Neves de Melo⁵

RESUMO

Introdução: O câncer de colo de útero é um dos mais prevalentes na população feminina e monitorar seu perfil epidemiológico é fundamental para o desenvolvimento de estratégias para seu controle nesta população. **Objetivos:** Analisar, através do exame citopatológico, a situação epidemiológica do câncer de colo de útero em Alagoas, no período de 2017 a 2022. **Metodologia:** Estudo epidemiológico de natureza descritiva, realizado por meio da busca eletrônica das informações referentes aos resultados dos exames citopatológicos registrados no Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), registrados no DATASUS. Para a análise, considerou-se as seguintes variáveis: faixa etária, escolaridade, histórico de realização do exame e o resultado do exame citopatológico. **Resultados:** Foi possível verificar o registro total de 900.360 exames citopatológicos do colo de útero realizados durante o período de 2017 a

2022, sendo em 2020 o menor quantitativo, com apenas 10,53%, e 2022 o maior, com 21,36%. Entre 2017 a 2022, foram detectados 1,89% de exames alterados. Sobre a realização prévia da citologia do colo, 76% das mulheres declararam já terem feito o exame anteriormente, ao mesmo tempo que 14% afirmaram não ter feito. No que concerne ao periódico para a realização do exame citopatológico, a maioria das mulheres realizaram dentro do período preconizado pelo Ministério da Saúde. Referente a escolaridade e incidência de câncer de colo de útero pela faixa etária, observou-se falha no preenchimento das fichas e na alimentação do sistema, porém, aos achados, observou-se que dentre as alterações benignas, destaca-se a inflamação, principalmente entre os 20 a 29 anos de idade, totalizando 79,17% dos casos. Em relação às alterações atípicas, observou-se um súbito aumento nos índices de carcinoma epidermóide invasor na faixa etária de 50 a 64 anos, totalizando um percentual de 40,74%. Já no que se diz respeito à escolaridade, em 99,99% das consultas a escolaridade foi ignorada.

Considerações finais: Em Alagoas, no período estudado, identificou-se um crescimento exponencial na adesão ao rastreamento do câncer de colo de útero, mostrando a importância das ações educativas como meio de informar e incentivar as mulheres a realizarem o exame.

Descritores: Epidemiologia; Câncer de Colo Uterino; Saúde da Mulher.

ABSTRACT

Introduction: Cervical cancer is one of the most prevalent in the female population and monitoring its epidemiological profile is essential for the development of strategies for its control in this population. **Objectives:** To analyze, through cytopathological examination, the epidemiological situation of cervical cancer in Alagoas, from 2017 to 2022. **Methodology:** Epidemiological study of descriptive nature, carried out through electronic search of information regarding the results of cytopathological tests registered in the Cancer Information System (SISCAN), registered in DATASUS. For the analysis, the following variables were considered: age group, education, history of the test and the result of the cytopathological test. **Results:** It was possible to verify the total record of 900,360 cytopathological exams of the cervix performed during the

period from 2017 to 2022, with 2020 being the smallest amount, with only 10.53%, and 2022 the largest, with 21.36%. Between 2017 and 2022, 1.89% of altered exams were detected. Regarding the previous performance of cervical cytology, 76% of the women stated that they had already taken the test before, while 14% said that they had not. With regard to the periodical for carrying out the cytopathological examination, most women carried it out within the period recommended by the Ministry of Health. Regarding education and incidence of cervical cancer by age group, failure was observed in filling out the forms and in feeding the system, however, the findings, it was observed that among the benign alterations, inflammation stands out, especially between 20 and 29 years of age, totaling 79.17% of cases. Regarding atypical alterations, there was a sudden increase in the rates of invasive squamous cell carcinoma in the age group of 50 to 64 years, totaling a percentage of 40.74%. With regard to schooling, in 99.99% of consultations schooling was ignored. **Final**

considerations: In Alagoas, during the period studied, an exponential growth in adherence to cervical cancer screening was identified, showing the importance of educational actions as a means of informing and encouraging women to undergo the examination.

Descriptors: Epidemiology; Cervical Cancer; Women's Health

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objeto a situação epidemiológica do câncer de colo de útero em Alagoas no período de 2017 a 2022, tendo como motivação as discussões da temática durante as aulas do componente curricular Integração Serviço, Ensino e Comunidade VIII, ofertada no curso de graduação de enfermagem do Centro Universitário Cesmac. Nessas aulas foi possível perceber que o câncer de colo de útero é um problema de saúde pública e que tem se tornado uma epidemia global e apesar dos avanços no diagnóstico, no rastreamento e tratamento, muitos desconhecem a real situação epidemiológica desse tipo de câncer no estado de Alagoas.

O câncer do colo do útero (CCU) é um tumor que se desenvolve a partir de alterações no colo do útero causado por infecções persistentes do Papilomavírus Humano – HPV, sendo os subtipos de HPV-16 e HPV-18 de alto risco, responsáveis pela maior parte dos casos (FARIAS *et al.*, 2022).

Nesse sentido, o processo de fisiopatologia desta doença envolve alterações no período de maturação do epitélio, predominantes das células escamosas, com diferentes graus de gravidade, que dependem da proporção de células imaturas atípicas e espessura do epitélio envolvido (VAZ *et al.*, 2020b).

Essa série de eventos, normalmente, pode ocorrer em um período que varia de 10 a 20 anos, e apesar de ter como a principal causa o vírus HPV ainda se destacam outros fatores extrínsecos associados, como a multiplicidade de parceiros, tabagismo, condições socioeconômicas, desnutrição, o uso prolongado de pílulas anticoncepcionais, e a multiparidade, que podem favorecer o surgimento de neoplasias malignas (FREITAS *et al.*, 2020).

No Brasil, de acordo com dados apontados pelo Instituto Nacional de Câncer – INCA (2016) estima-se que o câncer de colo de útero seja o terceiro mais frequente na população feminina, representando cerca de 10% dos tumores malignos, sendo o segundo mais incidente nas regiões Norte (20,48/100 mil) e Nordeste (17,59/100 mil), o terceiro na Centro-Oeste (16,66/100 mil), quarto na região Sul (14,55/100 mil) e na região Sudeste (12,93/100 mil) ocupa a quinta posição.

Ainda segundo o INCA, o estado de Alagoas segue a conjectura brasileira quanto aos tipos de câncer com estimativa de maior ocorrência em 2018. O câncer de mama, entre as mulheres, foi o mais incidente, seguido do câncer de cólon e reto e do câncer de colo do útero.

Nessa perspectiva, pesquisas realizadas a respeito da mortalidade do CCU demonstram que este tipo de neoplasia é a mais recorrente entre as brasileiras, com uma taxa elevada de mortalidade, estando acima de 5 para cada 100 mil mulheres, apesar de possuir bom prognóstico quando detectado por meio do rastreamento precoce (SÁ *et al.*, 2020).

O exame citopatológico, também denominado esfregaço cervicovaginal, colpocitologia oncótica cervical, exame de Papanicolau, “exame de lâmina” ou simplesmente “preventivo do colo do útero”, é considerado o mais efetivo e eficiente a ser aplicado coletivamente em programas de rastreamento, sendo realizado há mais de 50 anos, e sua relevância consiste na possibilidade de identificar modificações iniciais e atuar na evolução para as formas mais agressiva (FILHO *et al.*, 2022).

Nesse sentido, é definido como um procedimento de baixo custo, indolor e rápido, no qual sua execução é feita através do esfregaço das células proveniente do colo do útero. Dessa forma, é importante para o sistema único de saúde, por intermédio da sua contribuição para os índices de redução de até 90% das taxas de incidência de um câncer invasor quando feito dentro dos padrões de qualidade (FILHO *et al.*, 2022).

No entanto, ainda que esse exame apresente grandes benefícios para o público feminino, ainda são diversas as barreiras para o alcance da cobertura desejada. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, as possíveis causas responsáveis pelos níveis elevados de câncer cérvico-uterino e a não adesão ao exame citopatológico devem-se à insuficiência de recursos humanos e de materiais disponíveis na rede de saúde para prevenção, diagnóstico e tratamento (FAVARO *et al.*, 2019).

Condicionalmente, outros possíveis problemas se configuram pela utilização inadequada dos recursos existentes, baixa divulgação de informações para a população em geral e insuficientes ações de educação em saúde, o que pode impactar na falta de conhecimento e na busca pelos serviços de saúde (RIBEIRO *et al.*, 2021).

Diante do exposto, levanta-se o seguinte questionamento: Qual a situação epidemiológica do câncer de colo de útero em Alagoas no período de 2017 a 2022? Assim, na vigência da importância dessa temática, este estudo tem por objetivo analisar, através do exame citopatológico, a situação epidemiológica do

câncer de colo de útero, utilizando o cadastro do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), realizados no ano de 2017 a 2022, no Estado de Alagoas.

O estudo se justifica em razão das possibilidades que os trabalhos epidemiológicos trazem de aprofundar o conhecimento acerca da compreensão dos aspectos relacionados a patologia, permitindo planejamentos e a implementação de políticas públicas que visam a prevenção do CCU, diminuindo de forma significativa a incidência e a mortalidade do câncer de colo do útero.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico de natureza descritiva sobre o câncer de colo de útero no estado de Alagoas. Segundo Lima *et al.* (2022), estudos epidemiológicos descritivos apresentam como objeto de pesquisa a detecção de como a prevalência ou a incidência de uma doença varia de acordo com características demográficas, como sexo, idade, raça, entre outros.

Sendo assim, foi realizado no período de 2017 a 2022 uma busca eletrônica das informações registradas no Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), registrados no DATASUS.

O DATASUS é um sistema de informações brasileiro, que tem como finalidade ser uma ferramenta capaz de gerar dados que possibilitem prover aos serviços de saúde o monitoramento, planejamento e controle do sistema único de saúde (SUS) nos âmbitos municipais, estaduais e federal (Barbosa et al., 2020).

Desse modo, O SISCAN atua como um subsistema do DATASUS, no qual tem como propósito a identificação precoce, confirmação diagnóstica, início do tratamento sobre neoplasias malignas, bem como a solicitação de exames, visualização e acompanhamento (Barbosa et al., 2020).

Para a obtenção das informações da pesquisa foram considerados os dados de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres residentes no estado de Alagoas. Para isso, foram utilizadas todas as faixas etárias disponíveis entre 0 e acima de 79 anos. Portanto, os dados foram identificados e analisados

quantitativamente, de modo sistemático e descritivo. Para a análise, considerou-se as seguintes variáveis: faixa etária, escolaridade, histórico de realização do exame e o resultado do exame citopatológico.

Em relação ao processo de organização dos resultados obtidos, os dados foram dispostos para processamento por meio do Microsoft Office Excel® 2013, no intuito de elaborar de forma adequada as tabelas e figuras para melhor assimilação e exposição.

Ressalta-se que o estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), pois entende-se que os dados do DATASUS são de domínio público.

Estando de acordo com a resolução de número 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da busca e análise epidemiológica dos dados disponibilizados pelo DATASUS no estado de Alagoas, foi possível verificar o registro total de 900.360 exames citopatológicos do colo de útero realizados durante o período de 2017 a 2022. Nesse contexto, observou-se uma evolução expressiva do número de procedimentos ao longo dos anos.

Quanto à progressão, no ano de 2018 houve crescimento significativo de 35,66 mil exames quando comparados ao período de 2017, enquanto que de 2018 a 2019 os números de exames realizados continuaram aumentando, mas numa taxa um pouco mais baixa em comparação ao ano anterior. Em 2020, evidenciou-se o menor quantitativo, com apenas 94.797 (Figura 1).

Figura 1 – Distribuição da realização de exames citopatológicos no estado de Alagoas (2017 a 2022).

Fonte: DATASUS (2022).

Em relação ao aumento na adesão ao Papanicolau entre 2017 e 2018 e discreto aumento de 2018 e 2019, pode justificar-se por diversas razões, como a criação e implementação de campanhas educativas e a busca ativa das mulheres.

Condicionalmente, podem ser associados a amplas atividades de educação em saúde voltadas para a população alvo (FARIAS *et al.*, 2022).

Tendo em visto isso, os profissionais de saúde necessitam assumir a responsabilidade de promoverem uma abordagem educativa, seja nas consultas individuais ou em atividades coletivas e, somado a isso, devem oferecer orientações sobre o processo saúde-doença, de modo pautado na realidade das usuárias, identificando as particularidades, necessidades e os fatores que interferem no seu cuidado em saúde (FILHO *et al.*, 2022).

Essas estratégias constituem uma ferramenta primordial no incentivo ao exame preventivo para toda mulher que tem ou já teve atividade sexual, especialmente aquelas que estão na faixa etária, como também possibilitam a investigação sobre as possíveis causas que influenciam na aderência ao rastreamento do CCU e divulgação da sua importância (FERREIRA *et al.*, 2022).

Ainda nesse contexto, é amplamente disseminado os benefícios do rastreamento precoce através do Papanicolau, sendo sua eficácia comprovada pela redução da

taxa de incidência do câncer de colo de útero. Todavia, atingir o nível adequado de cobertura continua sendo um desafio, demonstrando a necessidade de um olhar voltado à atenção primária à saúde (FAVARO *et al.*, 2019).

Comparativamente, nota-se que em 2020 o valor decresceu em relação aos anos anteriores. Esta redução pode estar associada a variados aspectos sociais, porém, destaca-se a pandemia do novo coronavírus, visto que foram interrompidos os exames eletivos na maioria dos países pela exigência de priorização de urgências e contenção de disseminação do SARS – CoV- 2.

Em relação a essa problemática, autores como Ribeiro, Correa e Migowski (2022) apontam que as restrições do rastreamento do câncer do colo de útero podem ter provocado avanço desse tipo de neoplasia em todo o país, em razão da repercussão negativa nas buscas aos serviços de saúde, assim como na execução do método, podendo desse modo ter gerado impactos diretos à saúde do público feminino.

No tocante a Figura 2, é perceptível identificar que na medida em que amplia a prática de exames citopatológicos, o resultado de exames alterados cresce gradativamente, mesmo que de forma discreta. Posto isso, entre 2017 a 2022, foram detectados 17.089 exames alterados, sendo 1.759 em 2017, ao passo que foram 2.295 em 2018, 3.098 em 2019, 1.462 em 2020, 4.047 2021 e respectivamente 4.428 em 2022.

Figura 2 – Exames realizados e exames alterados no estado de Alagoas, segundo ano (2017-2022).
Fonte: DATASUS (2022).

Este crescimento é esperado, seguindo a lógica de que ao aumentar a cobertura de exames, capta-se mais mulheres e, portanto, possibilita diagnosticar mais o CCU e as modificações que o precedem. A variável exame alterado integra uma ou mais atipias e não envolvem as alterações benignas, classificadas como inflamação e reparação (BARROS *et al.*, 2021).

As alterações identificadas nos exames citopatológicos, podem ser categorizadas em: células atípicas de significado indeterminado; células glandulares atípicas de significado indeterminado; células escamosas atípicas de significado indeterminado e células atípicas de origem indefinida, ou sejam, transformações possivelmente não neoplásicas (MATTOS; SANTOS, 2021).

No que se refere às células escamosas, as lesões intraepiteliais de baixo grau apresentam pouca progressão no desenvolvimento do câncer cervical, pois cursa, normalmente, para a regressão espontânea, especialmente em mulheres com idade inferior a 30 anos, tornando-se menos propício de evolução para carcinoma invasivo (SANTANA *et al.*, 2022).

Entretanto, as lesões intraepiteliais de alto grau dispõe de uma maior probabilidade de progredirem para o câncer invasivo, devido a alguns subtipos

possuírem predominantemente potencial oncogênico. Logo, é crucial a execução de um acompanhamento e terapêutica adequada, considerando o grau da lesão, para que o risco de avanço para o CCU seja minimizado (MATTOS; SANTOS, 2021).

No que concerne às alterações glandulares, os adenocarcinomas manifestam acentuada chance de erros no diagnóstico e conseqüentemente, um mal prognóstico, em função das lesões surgirem a partir das células glandulares produtoras de muco do endocérvice, as quais podem não serem verificadas durante a leitura da lâmina (FARIAS *et al.*, 2022)

Diante desse cenário, dentre as principais estratégias para garantir um maior rigor no rastreamento, está a capacitação dos profissionais de saúde, padronização dos registros, controle da disponibilidade de serviço, e gestão do funcionamento dos sistemas de informação (HARTMANN *et al.*, 2018).

Ademais, além da promoção de uma adequada investigação e seguimento das mulheres com alterações confirmadas, realça-se a pertinência da classificação citológica de maneira correta, para que a continuação assistencial seja apropriada e eficaz (DINIZ *et al.*, 2020).

Quanto à realização prévia ou não do exame de citologia do colo, figura 3, mostra que 76% das mulheres declararam já terem feito anteriormente esse exame, ao mesmo tempo as que não fizeram representaram 14 %. Os demais (10%) ou não sabiam informar ou não havia essa informação no prontuário ou ficha de atendimento.

Figura 3 – Informação referente a realização anteriormente do exame citopatológico do colo do útero no estado de Alagoas (2017 a 2022).

Fonte: DATASUS (2022).

O fato de 14% das mulheres não terem realizado previamente o exame citopatológico do colo do útero no período estudado pode ser justificado de acordo com Bezerra et al. (2021) pelas seguintes razões: emocionais, vergonha, medo, inadequações do serviço de saúde, culturais e educacionais, falta de entendimento das instruções médicas e a desinformação quanto a esse tipo de exame.

Com base nesse panorama, percebe-se que embora o acesso universal, formalizado pela constituição federal, tenha derrubado barreiras formais, dificuldades em decorrência em estabelecer um fluxo assistencial adequado nos serviços de saúde são frequentes, o que produz falhas no processo de continuidade de cuidado (SÁ et al., 2020). É tanto, que sobre a periodicidade do exame citológico do colo do útero, o Ministério da Saúde recomenda que ele seja feito uma vez por ano e, se dois exames consecutivos forem negativos, a cada três anos (BRASIL, 2016).

Na figura 4, verificou-se que predomina a realização do exame dentro do período recomendado, ainda que uma parcela significativa das pacientes não segue as indicações sobre a periodicidade.

FIGURA 4 – Tempo entre o último exame preventivo e o atual no estado de Alagoas, segundo ano competência (2017-2022).
Fonte: DATASUS (2022).

Um estudo realizado por Soares, Pereira e Silva (2020) no estado de São Paulo abordando que cerca de 59,4% das mulheres realizam o exame no período adequado entra em consonância com o presente estudo, o qual mostrou que a maioria das usuárias do estado de Alagoas respeitam o tempo preconizado para realizar o exame citopatológico.

Apesar disso, uma quantidade expressiva de usuárias não realiza o exame conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Para Rodrigues et al. (2015), existem vários fatores que levam as mulheres a não adesão ao exame, ou a levarem muito tempo para realizá-lo novamente. Dentre eles, estão: o desconhecimento sobre o exame, ter um parceiro fixo, não manifestar sintomas ou queixas ginecológicas, não possuir infecções sexualmente transmissíveis, vergonha e medo do procedimento, falta de conhecimento sobre a periodicidade do preventivo, entre outros motivos.

A vergonha e o constrangimento são os motivos mais observados que levam as pacientes a não realizarem o exame de maneira recorrente. Devido a exposição e a manipulação corporal que o preventivo requer, as mulheres tendem a se sentir inferiores, acentuando ainda mais quando o profissional é do sexo masculino. Tais fatores causam desconforto às pacientes, que ficam mais tensas, levando ao aumento da contração pélvica e gerando dor, o que acarreta em mulheres não querendo repetir o exame (BAÍA, 2018).

É importante ressaltar que a idade avançada também é uma das razões que levam as mulheres idosas, com maiores fatores de risco, a não realizarem o exame. Em um estudo executado por Feitosa et al. (2017), observou-se que 75% das usuárias com idade mais avançada tinham menos informações ou referências inadequadas, pois em décadas passadas havia menos pesquisas sobre o exame Papanicolau, assim como o incentivo a sua realização.

Dessa forma, a não adesão ao procedimento de forma contínua torna-se um desafio para o sistema de saúde. Para que isso seja modificado, é preciso que os serviços e os profissionais assumam um papel fundamental para sensibilizar a população sobre o exame, sua importância e como sua realização periódica é importante para a saúde ginecológica das mulheres entre as idades de 25 a 64 anos (OLIVEIRA, 2016).

Ademais, a realização do exame citopatológico faz parte da consulta de ginecologia em enfermagem, espaço que fortalece o vínculo da usuária com o profissional, tornando este um ambiente indispensável para acolher, educar, ouvir e empoderar as mulheres, para que elas tenham autonomia sobre a própria saúde, a fim de tomar decisões com base nos conhecimentos adequados que serão informados pela enfermagem, fazendo com que a paciente seja protagonista sobre seu viver e tenha hábitos que lhe permitirão ter mais qualidade de vida (MELO et al., 2021).

Assim, os profissionais de enfermagem precisam reconhecer as razões pelo qual as mulheres não aderem ao exame para que estratégias de captação sejam implementadas, visto que ações de educação podem aumentar a adesão das usuárias através de informação e sensibilização quanto a importância do exame ser realizado no período preconizado (PEIXOTO et al., 2020).

No tocante aos motivos que levam as mulheres a realizarem o exame de Papanicolau, notou-se que o rastreamento foi o mais prevalente, sendo acompanhado em seguida por seguimento, indicado para casos de acompanhamento ou que passaram por tratamento de lesões, e posteriormente

de repetição, designado para pacientes que apresentaram resultado alterado por lesão de baixo grau ou células escamosas atípicas no primeiro exame (TABELA 1).

Em estudos elaborados por Paiva (2018) e Abreu (2020), observou-se que a maioria das participantes realizam o exame para rastreamento, onde os índices foram de 88,6% e 80,3%, respectivamente. Dessa forma, corroboram com os dados encontrados nessa pesquisa, na qual percebeu-se que as taxas de mulheres que buscam o exame para rastreamento superam os 99% nos seis anos pesquisados.

Tabela 1 – Motivos da realização do citopatológico no estado de Alagoas, segundo ano competência (2017-2022).

Ano competência	Rastreamento	%	Repetição	%	Seguimento	%
2017	118.855	99,47	160	0,13	469	0,39
2018	154.543	99,61	217	0,14	384	0,25
2019	178.035	99,69	226	0,13	330	0,18
2020	94.550	99,74	96	0,10	151	0,16
2021	159.475	99,67	130	0,08	406	0,25
2022	190.765	99,19	375	0,19	1.193	0,62

Fonte: DATASUS (2022).

Apesar do índice menor, observou-se que uma quantidade de mulheres busca o exame com a finalidade de repetição e seguimento, sendo ambos os valores foram inferiores a 1%. Um estudo epidemiológico mais recente, realizado por Filho et al. (2022) no estado do Maranhão apresentou índices semelhantes, onde 98% das mulheres realizam o exame com a finalidade de rastreamento, enquanto seguimento e repetição estão abaixo de 2% dos resultados.

O exame citopatológico, método de preferência para o rastreamento do CCU, é extremamente importante para o reconhecimento de células que apontam anormalidades para que sejam iniciadas as investigações a respeito de tumores, visto que o exame permite analisar os componentes presentes na ectocérvice e endocérvice que são removidas por meio da raspagem do colo do útero (MACIEL; SOUZA; AOYAMA, 2020).

O rastreamento, realizado na atenção primária, permite o diagnóstico precoce de neoplasias e a identificação de lesões celulares antes de sua evolução para o

câncer, sendo a melhor estratégia para prevenção. Dessa forma, torna-se possível diminuir a mortalidade por CCU em cerca de 80% e conseqüentemente a efetividade das terapias, destacando a importância da realização do exame no tempo recomendado (MORAIS et al., 2021).

O Ministério da Saúde pontua que a atenção às mulheres que são populações alvo para o rastreamento do CCU deve ser realizada de forma minuciosa. Assim, a consulta de enfermagem em ginecologia deve ser voltada para o esclarecimento de dúvidas, disseminar informações sobre frequência do exame e realizar ações direcionadas para prevenção, sensibilizando a mulher sobre os benefícios do rastreamento (BRASIL, 2013).

Isso torna-se imprescindível, principalmente em estados cujo índice de colo uterino é mais recorrente, como Centro-Oeste, Norte e Nordeste, indicando que há uma deficiência no acesso das mulheres aos serviços de saúde, incluindo o exame preventivo. Nesse contexto, sem a realização de exames de rastreamento ou não adesão a estes, os índices de mortalidade por CCU nesses locais não diminuirão (INCA, 2020; BARBOSA et al., 2016).

Quanto aos exames realizados para seguimento, é extremamente importante para que complicações sejam detectados, como: as endometrites, lesões residuais, instituição de tratamentos menos invasivos, diminuição do risco de câncer pós-terapia conservadora e verificar pacientes com menor demanda de vigilância (BRASIL, 2016).

No que concerne à faixa etária, identificou-se que cinco grupos possuíam maior incidência de CCU nos anos analisados. São eles: usuárias entre 20-34 anos (16%), 35-49 anos (37%), 50-64 anos (31%) e 65-74 anos (15%). É possível observar que o carcinoma epidermóide invasor é o de maior recorrência, o que corrobora com o indicado pelo INCA (2021a), que relata este como o tipo de câncer de maior incidência no Brasil.

A subnotificação que permeia os casos de CCU é um panorama que resiste no país, realidade que interfere e paralisa o desenvolvimento de atividades preventivas e das terapias não holísticas (VAZ et al., 2020a). Apenas em 2017

houve a criação da Lei da Notificação Compulsória do Câncer (Lei 13.685/2018), que regulamentou a exigência das notificações de todos os casos de câncer por parte dos serviços de saúde públicos e privados, desde o diagnóstico das neoplasias (BRASIL, 2018).

Durante a busca dos resultados dessa pesquisa, foi observada a falta de registro dos casos de CCU no estado de Alagoas, uma vez que em vários anos não possuíam nenhum dado, como pode ser visto na tabela 2 nos casos de carcinoma epidermóide invasor e Adenocarcinoma *in situ* na faixa etária até 19 anos, assim como casos de adenocarcinoma *in situ* e invasor nas mulheres acima de 65 anos.

Em contrapartida, observou-se um súbito aumento nos índices de carcinoma epidermóide invasor na faixa etária de 50 a 64 anos, se comparado às outras faixas etárias.

Tabela 2 – Incidência de alterações benignas e atípicas no estado de Alagoas, de acordo com a faixa etária (2017 – 2022).

ALTERAÇÕES CELULARES	FAIXA ETÁRIA					TOTAL	(%)
	< 19	20-34	35-49	50-64	> 65		
	anos	anos	anos	anos	anos		
	n	n	n	n	n		
Alterações celulares benignas							
Inflamação	36.258	210.173	212.151	85.354	10.668	554.604	79,17%
Metaplasia escamosa	2.247	14.380	16.039	5.976	443	39.085	5,58%
Reparação	45	283	435	307	77	1.147	0,16%
Atrofia com inflamação	156	1.001	6.307	55.691	17.410	80.565	11,50%
Radiação	2	20	45	47	13	127	0,02%
Outros	837	6.654	7.932	7.567	1.996	24.986	3,57%
Atípicas celulares							
Carcinoma epidermóide invasor	-	7	12	22	13	54	54%
Adenocarcinoma <i>in situ</i>	-	2	11	2	-	15	15%
Adenocarcinoma invasor	1	7	14	7	2	31	31%

Fonte: DATASUS (2022).

Habitualmente, neoplasias cervicais atingem mulheres que estão na faixa etária reprodutiva, principalmente naquelas que estão com idade acima de 35 anos, onde os maiores índices acometem usuárias na faixa etária de 45 a 50 anos de idade (INCA, 2021b).

Além das alterações cancerosas, o exame permite a identificação de modificações benignas que podem acometer a região uterina. Foi observado que estas alterações ocorreram em maior número se comparadas às alterações atípicas, como mostrado na tabela 2.

Dentre as alterações benignas apontadas, pode ser destacada a inflamação, que teve maior número de casos, principalmente entre os 20 a 29 anos de idade. Esse achado pode significar um possível desequilíbrio presente na flora genital, onde o índice cai consideravelmente entre as faixas etárias seguintes.

No que tange à atrofia com inflamação, é possível observar casos mais significativos entre 50 a 64 anos. Já os casos de metaplasia escamosa foram evidentes entre 20 a 49 anos, mas em menor quantidade que os citados anteriormente.

É necessário ressaltar a relevância dos casos de metaplasia escamosa, visto que essa alteração é um importante indicador para que seja feito um acompanhamento e exames de seguimento na mulher, pois ao passo em que a maturação celular não acontece, esse epitélio que se encontra em mutação pode progredir para alterações malignas (ROGRIGUES; BRINGEL; VIDAL, 2013).

Referente ao nível de escolaridade das mulheres observou-se que em praticamente todos os anos analisados essa variável deixou de ser caracterizada, tabela 3. Esse déficit no preenchimento adequado das fichas e, por consequência, na falta do abastecimento do sistema acaba ocultando a ligação que o agravo tem com os assuntos socioeconômicos.

Tabela 3 – Escolaridade de mulheres que realizaram o exame citopatológico no estado de Alagoas, segundo ano competência (2017-2022).

Escolaridade	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Analfabeto(a)	0	0	0	0	0	0
Ensino Fundamental Incompleto	2	0	2	0	0	0
Ensino Fundamental Completo	3	0	0	0	0	0
Ensino Médio Completo	0	0	0	0	0	0
Ensino Superior Completo	0	0	0	0	0	0
Ignorado	119.479	155.144	178.589	94.797	160.011	192.333
Total	119.484	155.144	178.591	94.797	160.011	192.333

Fonte: DATASUS (2022).

Em concordância com o descaso na consideração da escolaridade no preenchimento das fichas das mulheres no momento de realizar o exame citopatológico, o estudo descritivo elaborado por Nogueira et al. (2021), observou que em 70% das consultas a escolaridade foi ignorada.

A escolaridade é uma variável indispensável, visto que mulheres que possuem um nível de escolaridade mais baixo, habitualmente tendem a ter um menor acesso aos conhecimentos referentes aos cuidados com a saúde. Assim, a busca pela realização de exames citopatológicos são diretamente interferidos, refletindo no aumento de recorrência das neoplasias e outros problemas ginecológicos nas mulheres (MASCARELLO; ZANDONADE; AMORIM, 2013).

Um estudo realizado em território nacional por Mascarello, Zandonade e Amorim (2013), observou que mulheres com a escolaridade menor, manifestam maiores riscos de desenvolvimento do câncer do colo do útero, assim como o risco de receber o diagnóstico tardiamente da neoplasia. Diante dessa ótica, pode haver um aumentando a gravidade da doença e a agressividade do tratamento, podendo o mesmo ter menor eficácia, visto que estas possuem menos conhecimento sobre o exame (VERI; ROCHA-LIMA; MARQUES, 2021).

Nesse contexto, é importante identificar o nível de escolaridade das mulheres em uma determinada região, pois se torna possível implementar políticas de prevenção e elaborar ações que levem conhecimento. Dessa forma são levadas informações para a população sobre a importância do exame e a sua periodicidade, aumentando a adesão das mulheres ao exame e hábitos de rotina dos serviços de saúde, acarretando na diminuição da mortalidade de mulheres decorrente de CCU (AMORIM, 2018).

A partir dos achados deste estudo, foi possível identificar um aumento significativo na quantidade de exames citopatológicos realizados por usuárias no estado de Alagoas. Os anos de 2019 e 2022 foram os que apresentaram a maiores porcentagens de procedimentos realizados, contudo, observou-se uma redução expressiva dos dados referentes ao ano de 2020, visto que a pandemia da Covid-19 está diretamente associada.

Foi possível verificar que a maior parte das mulheres realizaram o exame dentro da periodicidade recomendada, assim como muitas delas sabiam se já haviam realizado o exame anteriormente. Ademais, um número expressivo de mulheres realizou o exame dentro do período de pesquisa, reflexo das ações educativas que estimulam, incentivam e informam as mulheres sobre a realização do procedimento.

Foi possível analisar também que mais de 99% das mulheres buscam o exame para o rastreamento, que possui grande importância na redução da mortalidade por CCU, além de permitir o diagnóstico precoce de patologias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no objetivo da pesquisa, que visa identificar a situação epidemiológica do câncer de colo de útero no estado de Alagoas, concluiu-se que houve um crescimento exponencial na adesão ao rastreamento no colo de útero nos anos de 2017 a 2019, enquanto que em 2020, evidencia-se o menor quantitativo, com apenas 94.797, o que demonstra os impactos advindos da pandemia.

Diante da análise dos dados, foi possível observar que uma das grandes limitações do estudo foi a falta de informações fornecidas no DATASUS a respeito da incidência dos cânceres nas faixas-etárias, assim como o nível de escolaridade das mulheres. Somado a isso, atenta-se para a necessidade de aumentar as variáveis que são desconsideradas e escassas de dados, como a etnia da população.

Nesse contexto, destaca-se a falha no preenchimento das fichas e alimentação do sistema, assim como na subnotificação de casos de CCU. É preciso sensibilizar

a equipe sobre a importância de preencher corretamente as filhas e notificar todos os casos, visto que guiam as ações educativas que serão realizadas para aumentar a adesão e educação das mulheres sobre os exames, o diagnóstico precoce e as medidas preventivas das neoplasias.

Perante essas considerações, anseia-se que essa pesquisa ofereça informações que possam colaborar para o incentivo da implantação de atividades e condutas de prevenção que tenham mais eficácia, contribuindo para a diminuição no número de casos de CCU, principalmente com a atuação dos gestores da saúde.

REFERÊNCIAS

ABREU, Keite Carla Abade Cerqueira *et al.*. Avaliação da adequabilidade da amostra sobre a detecção das lesões precursoras do câncer do colo do útero em uma unidade básica de saúde. 2020. 48 f. **Dissertação(Programa de Mestrado Profissional em Administração – Gestão em Sistemas de Saúde) – Universidade Nove de Julho**. São Paulo, 2020. Acesso em 20 de março de 2023.

AMORIM et al. Exame de Colpocitologia Oncótica: revisão integrativa. **Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde**, [s.l.], v. 7, n. 1, p. 209-224, jul. 2018. Acesso em 20 de março de 2023.

BAIA, Elisana Meneses et al. Dificuldades enfrentadas pelas mulheres para realizar o exame papanicolau: revisão integrativa. **Nursing (São Paulo)**, p. 2068-2074, 2018. Acesso em 04 de março de 2023.

BARBOSA, Anderson Ferreira *et al.* Rastreamento para câncer de colo de útero: estudo descritivo. **Revista Portal Saúde e Sociedade**, [s. l.], v. 5, p. 14-22, 2020. Acesso em 29 de dezembro de 2022.

BARBOSA, Isabelle Ribeiro et al. Desigualdades regionais na mortalidade por câncer de colo de útero no Brasil: tendências e projeções até o ano 2030. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 253-262, 2016. Acesso em 20 de março de 2023.

BARROS, Lusitania Maria de *et al.* Prevalência dos achados citopatológicos de colo uterino em uma unidade de saúde da família do município de Maceió-al/prevalence of cytopathological findings of the cervix in a family health unit in the municipality of maceió-al. **Brazilian Journal Of Development**, [S.L.], v. 7, n. 3, p. 24267-24279, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.34117/bjdv7n3-231>. Acesso em 15 de janeiro de 2023.

BEZERRA, Walkiria Brenda de Sousa *et al.* Perfil epidemiológico do câncer do colo do útero no Estado do Piauí. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 10, n. 13, p. 1-10, 10 out. 2021. Research, Society and Development. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21085>. Acesso em 08 de fevereiro de 2023.

BRASIL (2016). Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede. Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero. Disponível em: https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//diretrizespaorastreamentodocancerdocolodoutero_2016_corrigido.pdf. Acesso em 08 de fevereiro de 2023.

BRASIL. LEI N° 13.685, DE 25 DE JUNHO DE 2018. Altera a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, para estabelecer a notificação compulsória de agravos e eventos em saúde relacionados às neoplasias, e a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012, para estabelecer a notificação compulsória de malformações congênitas. Brasília: Secretaria-Geral. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13685.htm. Acesso em 20 de março de 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento. Brasília: Ministério da Saúde; 2013. 98 p. (Cadernos de Atenção Primária; n. 29, Volume II, 1ª edição). Acesso em 20 de março de 2023. Acesso em 20 de março de 2023.

DINIZ, José Romero *et al.* Perfil dos exames citológicos do colo do útero realizados na ubi salgado iv em caruaru/pe / profile of cervical cytological exams

performed at ubs salgado iv in caruaru/pe. **Brazilian Journal Of Development**, [S.L.], v. 6, n. 9, p. 68418-68426, 2020. Brazilian Journal of Development. <http://dx.doi.org/10.34117/bjdv6n9-328>. Acesso em 08 de fevereiro de 2023.

FARIAS, Anadir de Almeida *et al.* Perfil epidemiológico do câncer de colo do útero na Bahia (2015-2019). **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 11, n. 1, p. 1-11, 10 jan. 2022. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i1.25077>. Acesso em 15 de dezembro de 2022.

FAVARO, Caroline Ribeiro Pereira *et al.* Perfil epidemiológico de mulheres com câncer de colo de útero tratadas em hospital terciário. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, [S.L.], v. 9, n. 2, p. 1-9, 20 dez. 2019. RECOM. <http://dx.doi.org/10.19175/recom.v9i0.3253>. Acesso em 15 de dezembro de 2022.

FEITOSA, Lorena Mayara Hipólito *et al.* Realização do Colpocitológico em Idosas. **Revista de Enfermagem UFPE Online**, Recife, v. 11, n. 9, p. 3321-3329, set. 2017. Acesso em 04 de março de 2023.

FERREIRA, Márcia de Castro Martins *et al.* Detecção precoce e prevenção do câncer do colo do útero: conhecimentos, atitudes e práticas de profissionais da esf. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 27, n. 6, p. 2291-2302, jun. 2022. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232022276.17002021>. Acesso em 05 de janeiro de 2023.

FILHO, José Lima Pereira *et al.* Perfil epidemiológico do câncer do colo do útero no Estado do Maranhão, Brasil. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 11, n. 13, p. 1-13, 28 set. 2022. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i13.35035>. Acesso em 15 de dezembro de 2022.

FREITAS, Mikhael de Sousa *et al.* Perfil epidemiológico do câncer do colo do útero diagnosticado entre 2016 a 2019 em Teresina, Estado do Piauí, Brasil. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 9, n. 10, p. 1-14, 6 out. 2020. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i10.8877>. Acesso em 15 de dezembro de 2022.

HARTMANN, Laura Izabel Pacheco Pereira *et al.* Registros dos exames colpocitológicos nas estratégias de saúde da família. **Revista Univap**, [S.L.], v. 24, n. 46, p. 61-73, 17 dez. 2018. UNIVAP Universidade de Vale do Paraiba. <http://dx.doi.org/10.18066/revistaunivap.v24i46.1995>. Acesso em 15 de janeiro de 2023.

INCA – Instituto Nacional de Câncer. Controle do câncer do colo de útero / dados e números / incidência. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/dados-e-numeros/incidencia>. Acesso em 15 de dezembro de 2022.

INCA, Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (2016). Coordenação de Prevenção e Vigilância. Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede. Diretrizes brasileiras para o rastreamento do Câncer do Colo do Útero. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Acesso em 20 de março de 2023.

INCA, Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (2021a). Sistema de informação do câncer (Siscan): módulo 1: apresentação, controle de acesso, fluxo de informação, integração com outros sistemas, vinculação/ Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Acesso em 20 de março de 2023.

INCA, Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (2019). Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil/ Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Acesso em 20 de março de 2023.

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (2021b) (INCA). Conceito e Magnitude. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-doutero/conceito-e-magnitude>. Acesso em 20 de março de 2023.

LIMA, Delza Correia *et al.* Aspectos epidemiológicos dos casos de câncer de colo de útero no Brasil de 2016 a 2021. **Research, Society And Development**, [S.L.], v.

11, n. 12, p. 1-8, 16 set. 2022. Research, Society and Development.

<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i12.34432>. Acesso em 29 de dezembro de 2022.

MACIEL, Lélia Maria Araújo; DE SOUZA, Rafael Assunção Gomes; DE ANDRADE AOYAMA, Elisângela. A importância do exame papanicolau realizado pelo enfermeiro para o diagnóstico do Câncer no Colo Utererino. **Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde**, 2020. Acesso em 20 de março de 2023.

MASCARELLO, Keila Cristina; ZANDONADE, Eliana; AMORIM, Maria Helena Costa. Análise da sobrevivência de mulheres com câncer do colo do útero atendidas em hospital de referência para oncologia no Espírito Santo, Brasil, nos anos de 2000 a 2005. **Caderno de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 4, p. 823-83, abr. 2013. Acesso em 20 de março de 2023.

MATTOS, Carolina Mallmann Wallauer de; SANTOS, Bianca Boeira dos. Prevalência de lesões precursoras do câncer uterino em mulheres de uma cidade do litoral norte do Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**, [S.L.], v. 53, n. 1, p. 74-79, 2021. *Revista Brasileira de Análises Clínicas*. <http://dx.doi.org/10.21877/2448-3877.202100946>. Acesso em 15 de janeiro de 2023.

MELO, Manuela Lanay da Rocha Santos et al. Percepção das mulheres acerca do exame de Papanicolau: revisão integrativa. **Revista Eletrônica Estácio Recife**, Recife, v. 6, n. 2, p. 1-13, mar. 2021. Acesso em 04 de março de 2023.

MORAIS, Isabela da Silva et al. A importância do exame preventivo na detecção precoce de câncer de colo uterino: uma revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Enfermagem**, [S.L.], v. 10, p. 1-7, abr. 2021. Acesso em 20 de março de 2023.

NOGUEIRA, Luana Mendes et al. Caracterização epidemiológica do câncer do colo uterino, anterior a implantação do calendário vacinal para o HPV no estado do Maranhão. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [S.L.], v. 13, n. 2, p. 1-9, fev. 2021. Acesso em 20 de março de 2023.

OLIVEIRA, Ana Eloísa Cruz de et al. Adesão das mulheres ao exame citológico do colo uterino na atenção básica. **Revista de Enfermagem Ufpe Online**, Recife, v. 11,

n. 10, p. 4003-4014, nov. 2016. Acesso em 04 de março de 2023.

PAIVA, Daniela Faleiros de. **Hábitos de vida e a realização de exames de rastreamento para os cânceres de mama, colo de útero e colorretal em usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em um município de médio porte.** 2018. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. Acesso em 04 de março de 2023.

PEIXOTO, Hugo de Andrade et al. Adesão de mulheres ao exame Papanicolau: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v.3, n.6, p. 19314-19326, dez. 2020. Acesso em 04 de março de 2023.

RIBEIRO, Caroline Madalena; CORREA, Flávia de Miranda; MIGOWSKI, Arn. Efeitos de curto prazo da pandemia de COVID-19 na realização de procedimentos de rastreamento, investigação diagnóstica e tratamento do câncer no Brasil: estudo descritivo, 2019-2020. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, [S.L.], v. 31, n. 1, p. 1-16, 2022. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1679-49742022000100010>. Acesso em 15 de dezembro de 2022.

RODRIGUES, Marina Pessoa de Farias; BRINGEL, Ana Paula Vieira; VIDAL, Eglídia Carla Figueirêdo. Alterações celulares em laudos de papanicolaou de uma estratégia de Saúde da Família. **Revista de Enfermagem UFPE online**, Recife, v. 7, p. 6139-6145, out. 2013. 10.5205/reuol.4397-36888-6-ED.0710esp201311. Acesso em 08 de fevereiro de 2023.

SÁ, Rogelma Lima de *et al.* Mortalidade por neoplasia maligna do colo do útero no estado do Maranhão: perfil epidemiológico e tendência. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 9, n. 4, p. 1-12, 11 mar. 2020. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i4.2876>. Acesso em 15 de dezembro de 2022.

SANTANA, Amanda Lourena da Silva *et al.* Prevenção do câncer do colo do útero: perfil epidemiológico dos exames citopatológicos realizados no município de pinheiro-maranhão, no ano de 2016 a 2020. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 11, n. 7, p. 1-12, 14 maio 2022. Research, Society and

Development. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i7.29561>. Acesso em 15 de janeiro de 2023.

SOARES, M. B. O.; PEREIRA, G. DE A.; SILVA, S. R. DA. Fatores associados ao conhecimento sobre o exame de Papanicolaou. *Ciência, Cuidado e Saúde [Science, Care and Health]*, v. 19, 17 Feb. 2020. Acesso em 08 de fevereiro de 2023.

VAZ, Guilherme Parreira et al. Perfil epidemiológico do câncer de colo de útero na região norte do Brasil no período de 2010 e 2018. **Revista de Patologia do Tocantins**, [S.L.], v. 7, n. 2, p. 114-117, jun. 2020a. Acesso em 20 de março de 2023.

VAZ, Guilherme Parreira *et al.* Perfil epidemiológico do câncer de colo de útero no estado do Tocantins no período de 2013 a 2019. **Revista de Patologia do Tocantins**, [S.L.], v. 7, n. 2, p. 114-117, 27 jul. 2020b. Universidade Federal do Tocantins. <http://dx.doi.org/10.20873/uft.2446-6492.2020v7n2p114>. Acesso em 15 de dezembro de 2022.

VERI, Nathália Cristina Kelle; ROCHA-LIMA, Ana Beatriz Carollo; MARQUES, Sabrina de Almeida. Realização do exame Papanicolau no estado de São Paulo: uma revisão bibliográfica. **Revista Interdisciplinar Encontro das Ciências – RIEC**, Ceará, v. 4, n. 2, p. 230 – 251, ago. 2021. Acesso em 20 de março de 2023.

¹Graduanda do curso de Enfermagem da Faculdade Centro Universitário
Cesmac.
E-mail: millythalyta@outlook.com

²Graduanda do curso de Enfermagem da Faculdade Centro Universitário
Cesmac.
E-mail: emmanuellesouza85@gmail.com

³orcid.org/0000-0003-3295-1006
Enfermeiro, Docente do CESMAC E DA UNCISAL , Mestre em ciências da saúde –
UNIFESP
E-mail: josemiralmeida@hotmail.com

⁴orcid.org/0000-0003-4216-193X

Enfermeira, Docente do CESMAC. Especialista em epidemiologia, saúde pública e administração hospitalar e epidemiologia para o monitoramento e resposta à emergência em saúde pública.

E-mail: marleneslima10@gmail.com

⁵Enfermeira. Docente do CESMAC. Especialista em enfermagem do trabalho.

E-mail: Polly@rotacar.com.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil